

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ПЕРЕВОДА**TYPES OF LITERARY TRANSLATION**

ЕЛЕЕВА КАРИНА АРТУРОВНА,
КБГУ им. Х.М. Бербекова.

ELEEVA KARINA ARTUROVNA,
KBSU named after H.M. Berbekov.

В статье рассматриваются особенности переводческого процесса. Дается характеристика различным подходам к классификации видов перевода. Анализируются различные аспекты перевода художественных произведений, рассмотрены основные трудности, с которыми сталкиваются переводчики. Особое внимание уделено вопросам преодоления этих трудностей путем сохранения стилистики, выразительности и культурных особенностей исходного текста при переводе. В результате выделены факторы, способствующие более полной переводимости текста.

The article discusses the features of the translation process. The characteristics of various approaches to the classification of types of translation are given. Various aspects of the translation of works of fiction are analyzed, the main difficulties faced by translators are considered. Special attention is paid to overcoming these difficulties by preserving the stylistics, expressiveness and cultural characteristics of the source text in translation. As a result, the factors contributing to a more complete translatability of the text are highlighted.

Ключевые слова: *переводческая деятельность, художественный перевод, адекватный перевод, интерпретация, воссоздание текста, проблема непереводимости.*

Key words: *translation process, literary translation, adequate translation, interpretation, text reconstruction, the problem of untranslatability.*

Проступая к переводу того или иного текста, следует понимать, с каким текстом мы имеем дело. Так, существуют различные классификации текстов, актуальные для переводчиков, от которых будет зависеть кем, каким образом, какими средствами и методами должен осуществляться перевод.

Переводчики осуществляют переводческую деятельность в различных условиях; тексты для перевода достаточно разнообразны по тематике, языку, жанровой принадлежности. Переводы выполняются в письменной или устной форме, к переводчикам предъявляются неодинаковые требования в отношении точности и полноты перевода. Некоторые виды перевода требуют обладания дополнительными знаниями и умениями у переводчика.

Принято выделять две основные классификации видов перевода: по характеру переводимых текстов и по характеру речевых действий переводчика в процессе перевода.

Классификация по характеру переводимых текстов связана с жанрово-стилистическими особенностями оригинала. А классификация по характеру речевых действий переводчика в процессе перевода – с психолингвистическими особенностями речевых действий в письменной и устной форме.

Анализируя жанрово-стилистическую классификацию переводов, В.Н. Комиссаров выделяет два функциональных вида перевода в зависимости от жанрово-стилистических особенностей оригинала:

- Художественный (литературный) перевод;
- Информативный (специальный) перевод [3, с. 95].

А.А.В. Федоров, говоря о стилистической основе, сводит все тексты в три группы:

- Газетно-информационные, документальные, научные (или специально-научные);
- Общественно-политические (или же публицистические);
- Литературные (или же произведения художественной литературы) [7, с. 235].

Многие другие переводоведы и лингвисты приводят схожие классификации. Неизменной частью каждой из них остается художественный перевод. Перевод как таковой играет важную роль в построении воображаемого моста между двумя культурами. А художественный перевод в частности помогает двум культурам обрести нечто общее, воссоздать часть своей культуры на языке другой нации, поделиться друг с другом частью своего культурного кода.

Художественный перевод текста должен отражать образное, интеллектуальное и интуитивное мышление автора. Немаловажным аспектом художественного перевода является и его эстетическая сторона. Именно поэтому художественный перевод должен включать в себя те же черты художественного текста, его стилистические особенности, которыми обладает оригинал.

Межкультурное общение, являющееся, в том числе, результатом художественного перевода, не может происходить без включенности в контекст. Именно поэтому художественный перевод формируется и ограничивается контекстом. Осуществляя процесс художественного перевода, переводчику стоит помнить о том, что переводу должна быть подвержена не только форма, но и в главной мере содержание текста, а так же контекст, в котором существует художественное произведение [7, с. 2].

Следует помнить, что основной целью любого произведения является достижение определенного эстетического воздействия, создание художественного образа – и это именно то, что отличает тексты художественной направленности от всех остальных, информативное содержание которых первично и самостоятельно [3, с. 92].

Таким образом, художественным переводом называется тот вид переводческой деятельности, основной задачей которого является в создании (или правильнее будет сказать в *воссоздании*) на переводящем языке речевого произведения, способного оказывать на читателей такое же художественно-эстетическое воздействие, как и исходное произведение, при этом точно передавая его смысл (а иногда и двусмысленность) и структуру.

Работая над переводом художественных произведений, перед переводчиком всегда встает вопрос, и звучит он примерно так: «Переводить в пользу текста, придерживаясь оригинала, или переводить в пользу читателей, адаптируя иностранный текст под родную культуру, тем самым делая его понятнее?» [7, с. 43]. И выбор этот достаточно сложен. Он может зависеть как от потребностей издательства и читателей, так и от политической ситуации и цензуры. Тем не менее, именно художественным переводчикам здесь дается большая свобода. Они в праве из раза в раз балансировать между этими вариантами и выбирать наиболее подходящий, на их взгляд, для каждой отдельной ситуации [7].

Установка на родной язык осуществляется в современной переводческой работе, прежде всего, по линии синтаксиса путем замен, перегруппировок, перестановок; они, несомненно, все более прочно входят в практику перевода. Однако чаще всего сложно проследить четкую грань и определить метод, выбранный переводчиком для всего текста, так как переводчики используют оба метода для достижения наиболее адекватного перевода.

Адекватность – центральное понятие в теории перевода. Так, Латышевым Л.К., Северовой Н.Ю. [5] эквивалентность понималась как оптимальный вариант перевода, включающий в себя воспроизведение содержания исходного текста и его адаптации под нормы языка и понимание реалий в переводящем тексте. Одним из важнейших признаков адекватного перевода является идентичное воздействие, оказанное на реципиента.

Принято выделять следующие виды перевода:

- 1) Письменно-письменный;
- 2) Устно-устный;
- 3) Письменно-устный (с листа);
- 4) Устно-письменный (запись под диктовку) [1, с. 46].

Говоря о видах художественного перевода, чаще всего выделяется именно письменно-письменный перевод. Однако устный или письменно-устный перевод художественного текста так же имеет место быть. Например, в театре может осуществляться последовательный или синхронный устный перевод, а также последовательный перевод с уже имеющегося сценария. Обеспечение художественно-эстетического воздействия в устном переводе с его жесткими темпоральными рамками является весьма сложной задачей, особенно если цитируются поэтические произведения, перевод которых не известен переводчику заранее.

Основной функцией художественного перевода считается воссоздание иноязычного подобия художественного произведения. Отсюда, художественный перевод, по Т.А. Казаковой, считается разновидностью интерпретации, т.е. истолкования исходного текста [2, с. 12].

Сама же интерпретация текста есть «отправная точка процесса перевода, его вектор». Интерпретация играет важную роль в процессе художественного перевода. А.А. Кондратенко отмечает, что именно с неё начинается процесс перевода, осмысление его композиции, лексики, синтаксиса, эмоционально-экспрессивных средств и т.д. [4, с. 131].

В исследовании Т.А. Казаковой приводится следующая структура интерпретации художественного текста:

- 1) Первый уровень – распознавание знака, отягощенного художественной функцией путем соотнесения с уже известным;
- 2) Второй уровень – распознавание художественной функции знака путем выведения нового смысла;
- 3) Переводческая оценка художественного текста [2, с. 15].

Способность или неспособность к рефлексии над своим переводом – одна из проблем, встречающаяся на пути перевода художественного текста. Так, в некоторых случаях в процессе интерпретации художественного текста всплывают новые важные для понимания детали, которые влияют на результат переводческого процесса. В связи с этим переводчику приходится возвращаться в начало художественного произведения и корректировать прежде сложившееся понимание данного текста, учитывая новообретенные смыслы.

Таким образом, для того чтобы осуществить адекватный перевод текста, необходимо его верно интерпретировать. Для верной интерпретации художественного текста переводчик должен обладать следующими качествами и умениями:

- 1) Фоновые знания;
- 2) Временной критерий (дабы иметь возможность изначально вникнуть в суть всего произведения, а уже после приступить к его переводу);
- 3) Культурологический критерий;
- 4) Языковые параметры текста;
- 5) Экстралингвистический контекст произведения.

Другой столь же значительной проблемой, с которой может столкнуться переводчик, является речевой регистр или так называемый стиль произведения. Сложность здесь представляют не только формальный или неформальный стиль, специализированные слова, отно-

сящиеся к разряду разговорной речи, технической лексики, жаргонизмов, канцеляризмов, но и слова многозначные, которые в разном социокультурном контексте могут иметь столь же разные значения.

Сознательно или бессознательно люди воспринимают словарные обороты, фразы, грамматические конструкции и интонацию, используемые говорящим как определение его классовой принадлежности, уровня образования и социального статуса. Именно поэтому при работе над художественным текстом необходимо уделять внимание этим аспектам и стараться перенести их из исходного языка на переводящий, используя лингвистические средства того же уровня. Ведь речь практически всегда дополняет образ героя, она редко бывает нейтральна, а если и так, то это тоже имеет свой смысл в прорисовывании характера персонажа [10, с. 59].

Центральной проблемой перевода художественного текста принято считать проблему абсолютной непереводаемости [6; 9]. Несмотря на то, что каждый переводчик старается достичь идеала, точного эквивалента – это практически или вообще неосуществимая задача. Этому способствуют следующее: основные проблемы можно разделить на две категории – лингвальные и концептуальные. Среди лингвальных трудностей отмечают передачу «говорящих» имен собственных. Зачастую они передаются с помощью транскрибирования, а дополнительное значение, которое они имеют в исходном языке, пропадает, что приводит к утрате одного из средств описания характеристики персонажа. Другим примером лингвальных трудностей является передача локальных диалектизмов, отображающих географическое положение и социальный статус. Они, конечно, переводятся и иногда вполне успешно, однако достичь полноты передачи таких языковых единиц практически невозможно.

Среди концептуальных трудностей выделяют передачу интерконтекстуальных аллюзий. Ведь даже если эквивалентная аллюзия имеется как в культуре исходного языка, так и в культуре переводящего, они могут иметь различный смысловой вес, могут иначе восприниматься и оказывать влияние на реципиентов в своих культурах. С развитием когнитивистики внимание переводчиков все чаще привлекает понятие концепта. При переводе мы ориентируемся на воссоздание оригинальной концептосферы. Концепт – это информация с референциальным, образным и ценностным компонентами. Где два последних активно сопротивляются переводу и требуют от переводчика серьезных творческих усилий [7, с. 1].

В заключении выделим факторы, способствующие более полной переводаемости текста:

- Во-первых, это само развитие народов в широком смысле, влекущее за собой развитие национальных языков, их взаимообогащение и взаиморазвитие.
- Во-вторых, большей переводаемости способствует увеличение числа межэтнических контактов. Увеличение контактов между народами способствует более глубокому познанию народами друг друга, что, в свою очередь, приводит к выравниванию национальных менталитетов, к восприятию народами тех понятий, которые существуют у других этносов.

В эпоху глобализации эти процессы значительно упростились и теперь развитые страны обладают сходной культурой, что, безусловно, облегчает работу переводчика в классических языковых парах, чего нельзя сказать о переводах с европейских культур в восточные и наоборот.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. М. 1975. 240 с.
2. Казакова Т.А. Художественный перевод. СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2002. 112 с.
3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Высш. шк., 1990. 253 с.
4. Кондратенко А.А. Перевод как повторение процесса творчества (на примере авторского

перевода рассказа Важа-Пшавела «Высохший бук») // Языки культуры. Перевод: материалы международного научно-практического форума. М.: Изд. Московского университета, 2013. С. 130-140.

5. Латышев Л.К., Северова Н.Ю. Технология перевода. М.: Юрайт, 2024. 263 с.

6. Шалимова Д.В. Преодоление «непереводимости» художественных текстов // Мир науки, культуры, образования. 2020. №5(84).С. 340-343.

7. Федоров А.В. О художественном переводе. Ленинград: Гослитиздат, 1941. 260 с.

8. Bahaa-eddin Abulhassan Hassan. Literary Translation: Aspects of Pragmatic Meaning. Newcastle, 2011. 115 p.

9. Landers C.E. Clevedon. Literary Translation. A Practical Guide. New Jersey City University, 2001. 219 p.

© Елеева К.А., 2024.